

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ҚУРИТИШДА ҚУЁШ ЭНЕРГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИБ ГЕЛИОКУРИТГИЧ ҚУРИЛМАСИНИНГ ТЕХНОЛОГИК ИМКОНИАТЛАРИ.

Axmedov Saidolim Umirovich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik
va biotexnologiyalar
universiteti katta o'qituvchi
ahmedoasaidolim@gmail.com

Alimov Abdulaziz Abutolib o'g'li

talaba,
alimovabdulaziz2000@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10422773>

АННОТАЦИЯ

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қуритишда доривор ўсимиклар, узум, тут ўрик, олма, қовун, кўкат энергиятежамкор ва экологик тоза технология яъни қуёш энергиясидан фойдаланиш. Қуёш қурилмаларида қуритилган маҳсулотларнинг сифати очик майдонларда қуритилган маҳсулотларнинг сифатидан яхши, яъни қуритилган маҳсулотлар тарихида витамин С купрок булиб, қуритилган маҳсулотлар тоза булади.

Таянч сўз ва иборалар:

Иссиқлик яшиқ, қуёш сув иситгичи, циркуляция, иситгич унумдорлиги, конвекция, қуёш қуригичлари, қуёш совитгичлари, генератор –адсорбер, конденсатор, рессивер. электр ва иссиқлик энергияси

Мавзунинг долзарблиги: Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида доривор ўсимиклар, узум, тут ўрик, олма, қовун, кўкат қайта ишлашда ресурс ва энергия тежамкор гелиоқуригич ускунасида қишлоқ хўжалиқ маҳсулотларини қуритиш технологиясини амалга оширилмоқда.

Ҳозирги вақтда доривор ўсимликлар ва узум, ўрик, олма, қовун, кўкат, тутларни қуритиб улардаги витаминлари парчаланмасдан туриб қуритиш технологиясини ишлаб чиқиш ва тадбиқ этишга тўхталиб ўтмоқчимиз. Қуёш қурилмаларида қуритилган маҳсулотларнинг сифати очик майдонларда қуритилган маҳсулотларнинг сифатидан яхши, яъни қуритилган маҳсулотлар тарихида витамин С купрок булиб, қуритилган маҳсулотлар тоза булади.

Қуёш нурлари бирор жисм сиртига тушганда унинг маълум қисми ютилади, қолган қисми эса жисм сиртидан қайтади. Ютилган нур энергияси ўз навбатида энергиянинг бошқа турларига, масалан, иссиқлик энергиясига айланади. Қуёш нурий энергиясини иссиқлик энергиясига

айлантиришда ишлатиладиган энг содда қурилмалар «иссиқ яшиқ» типдаги қурилмалардир. Шунинг учун даставвал «иссиқ яшиқнинг тузилиши ва ишлаш принципини ўрганайлик. Ёғоч яшиқ олиб, унинг тагига ва ён деворларига(томонларига) иссиқликни ёмон ўтказадиган материал (ёғоч қипиғи, қамиш, сомон ёки бошқа бирорта материал) солинади, бошқача айтганда иссиқлик изоляцияси1 амалга оширилади. Сўнгра яшиқ остидаги иссиқлик изоляциясининг устини ва яшиқнинг ён томонларини ялтирамайдиган қилиб, қорага бўялган тунока 2 билан қоплайлик. Яшиқ устини дераза ойнаси 3 билан қоплашдан ҳосил булган бу қурилмани қуёш нурларига тик равишда ўрнатайлик.

1-расм. «Иссиқ яшиқ» нинг тузилиши схемаси.

Бир оз вақт ўтгач яшиқ ичидаги ҳавонинг температураси ортаётганлигини термометр орқали (яшиқнинг ичига жойлаштирилган) кузатамиз. Бир қават ойна билан қопланган ва ости, ён томонларида иссиқлик изоляциясини амалга оширилган бундай қурилмаларнинг ичида ҳавонинг температураси $70 - 75^{\circ} \text{C}$ гача етиши мумкин. Шунинг учун энг содда турдаги бундай иссиқлик тўпловчи қурилмалар «иссиқ яшиқ» номини олган.«Иссиқ яшиқнинг ишлаш принципи дераза ойнанинг ўзида қуёш нурларининг кўринадиган ва кўринмайдиган қисмларини ўтказиш хоссасига асосланган. Маълумки, дераза ойна ўзига тушадиган қуёш нурларининг кўринадиган ва кўринмайдиган қисмларини ўтказиш хоссасига асосланган. Маълумки, дераза ойна ўзига тушадиган қуёш нурларининг кўринадиган қисмини яхши ўтказгани учун тиниқ кўринадиди. Бундай ойналар тўлқин узунлиги 0,3 мк дан қисқа ва 3 мк дан узун тўлқинларни ўтказмайди.

Швейцариялик физик Соссюр биринчи марта «иссиқ яшиқ» ни 1770 йилда ясаган эди. Шундан сўнг турли мамлакатларда кўплаб «иссиқ яшиқ» лар синаб кўрилган.

Нозирги вақтда қурилма содда ва кам харажатлиги ҳамда сифатли маҳсулот бериши билан бошқа қурилмалардан устундир.

Плёнка орқали ўтган қуёш энергияси ҳисобидан ва қора рангдаги қуриштиш камерасининг тўғридан-тўғри қуёш радиациясини қабул қилиши натижасида қуриштиш таъминланади. Гелиоқуриштигич ёз ойларида мева, узум, қовун ва сабзавотни қуриштишга мўлжалланган қурилмадир. Куз, қиш ва баҳорда гелиоқуриштигичдан парник сифатида кўчатлар етиштиришда, ҳамда эрта баҳорда сабзавот экинлари ва пахта кўчатларини етиштиришда фойдаланиш мумкин. Шунингдек, қурилмадан баҳор ойларида пишиб етиладиган серҳосил, витаминларга бой тут дарахти мевасини ва ипак пилласини қуриштишда ҳам фойдаланса бўлади. Қурилма қуриштиш камерасидан иборат бўлиб, унинг атрофидаги майдон уч томондан: жануб, шарқ ва ғарбдан шаффоф полиэтилен плёнка билан ўралади, маълум бир бурчак остида қуриштиш камераси билан туташади. Ишланманинг янгилиги шундан иборатки, плёнка остида қизиган ҳаво қуёш радиацияси натижасида камерада ҳосил бўлган инфрақизил нурлар таъсирида қўшимча қизиб, юқорига йўналади ва камерадаги маҳсулотни тезкор қуришига шароит яратади. Қуриштигич камерасини узайтириш ва плёнка юзасини ошириш қурилманинг иш унумдорлигини янада оширади. Мева ва сабзавотларни икки марта тезлаштирилаган қуриштиш технологияси ва қурилмаси; кўчат ва кўчат етиштириш қурилмаси қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қуриштишда фойдаланиладиган гелиоконвектив қуриштиш қурилмасининг технологик имкониятлари гелиоконвектив қурилманинг такомиллаштиришда фойдаланилади. Қуёш энергиясини электр ва иссиқлик энергиясига айлантириш имкониятлари Ўзбекистоннинг чекка ҳудудлари учун катта амалий аҳамиятга эга. Бугунги кунда қуёш энергиясидан фойдаланиш бошқа муқобил ва қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш каби тез ривожланётган тармоқдир. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 22 августдаги «Иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳанинг энергия самарадорлигини ошириш, энергия тежовчи технологияларни жорий этиш ва қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантиришнинг тезкор чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4422-сонли қарори қабул қилинган. Мазкур қарорда қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланувчилар учун қўшимча имтиёзлар берилиши кўрсатиб ўтилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти ПҚ-4422-сонли қарори.
2. Ш.К.Ниёзов “Гелио физика” фанидан ўқув-методик мажмуа

3.Ачиллов Б.М., Назаров М.Р. Результаты исследования сушки фруктов с помощью гелио-сушильной установки карусельного типа. Гелиотехника, 1988. -№3.-с.67-69.

4.Юнусов Б.Ю. ЮнусоваТ.К. Гелиоконвективная сушка сельхозпродуктов

5.Жалилов А.Қ., Юнусов Б.Ю. Гелиоқуритгичдаги газ ва ҳаво аралашмаси сарфини аниқлаш. 3 бет. «Фан ва техника тараққиётида ёшларнинг ўрни». Республика илмий-амалий анжумани. Т.: ТошДТУ. 14-19 апрель 2012-йил.

